

O USO DO *CHATGPT* COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS AVALIATIVOS

Meryeli Santos de Araújo Dantas- Curso de Fisioterapia-
meryeli.dantas@unipe.edu.br

Iza Neves de Araújo Nascimento- Curso de Fisioterapia-
iza.neves@unipe.edu.br

Andréa Carla Brandão da Costa Santos- Curso de Fisioterapia-
andrea.santos@unipe.edu.br

Carla Patrícia Novaes dos S. Fechine - Curso de Fisioterapia-
carla.novais@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498944

A inteligência artificial (IA) tem se destacado como uma ferramenta valiosa para professores e estudantes que buscam criatividade, inovação e eficiência. O uso da IA tem crescido de maneira expressiva em diversas áreas, e na Educação não poderia ser diferente, em que ferramentas como o *ChatGPT* vêm se destacando como importante aliada no cotidiano docente, auxiliando e facilitando diversas atividades. Esse sistema é capaz de compreender e gerar textos de maneira natural, como se estivesse interagindo com um ser humano, sendo uma ferramenta versátil e poderosa. O dia-a-dia docente é repleto de atividades que devem ser elaboradas de maneira criativa e executadas de forma ágil. No que tange as avaliações de aprendizagem, as mesmas se caracterizam como atividade que exigem tempo, criatividade e domínio de conteúdo para que possam ser elaboradas de forma adequada. Essa atividade tem encontrado na IA, em especial no *ChatGPT*, um apoio eficaz para tornar esse processo mais dinâmico e assertivo. O *ChatGPT*, por meio de interações baseadas em linguagem natural, é capaz de gerar questões de provas objetivas e subjetivas, personalizadas de acordo com as necessidades do educador e dos

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

objetivos de aprendizagem. Dessa maneira, o objetivo desse estudo é refletir sobre como o *ChatGPT* pode contribuir para a construção de instrumentos avaliativos mais diversificados, coerentes e alinhados às competências a serem desenvolvidas nos estudantes. Diante desse contexto, pode-se observar que esse sistema apresenta uma versatilidade, permite estruturar ideias e automatizar as tarefas educacionais, sem falar que apresenta uma versão gratuita de uso, favorecendo assim a acessibilidade. Sabe-se que seu universo busca direcionar uma resposta mediante as características lançadas pelo docente, contudo o grau de refinamento das respostas dependerá de como o professor irá elaborar e embasar a pergunta, da abrangência da mesma, da classificação dos objetivos educacionais segundo a taxonomia de Bloom, entre outras características. É preciso clareza e precisão antes de aplicar o comando, e logo após, uma supervisão contínua para garantir a confiabilidade do produto final. Somado a isso, é necessária a experiência do saber docente, a fim de moldar as questões de forma mais adequada aos seus discentes. Posto isso, essa ferramenta irá contribuir com o docente, otimizando o tempo de trabalho, simplificando o processo de criação de avaliações, adaptando-as de acordo com a necessidade de cada turma, promovendo diversidade de formatos de questões educativas, de alta qualidade, baseada em evidência, contextualizadas, com linguagem abrangente, sejam elas de múltiplas escolhas, subjetivas e objetivas, as quais sejam instigantes e motivadoras para os alunos realizá-las. Portanto, o *ChatGPT* representa um avanço importante na integração da tecnologia com a prática docente, mas ressalta-se que o mesmo deve ser utilizado com intencionalidade e responsabilidade, podendo potencializar o trabalho do professor, oferecendo suporte na elaboração de questões de provas objetivas e subjetivas de forma prática e eficiente.

A inteligência artificial não substitui o saber pedagógico, mas o complementa, facilitando a criação de questões de diferentes formatos e níveis de dificuldade, proporcionando avaliações mais abrangentes, contribuindo para um processo avaliativo mais significativo, criativo e centrado no desenvolvimento das competências dos alunos.

REFERÊNCIAS

GAZOLA, A. Como elaborar questões e provas com ferramenta da IA. **Lendo. Org**, Jun. 2024.

GE, L. *et al.* Aproveitando a Inteligência artificial para aprimorar as revisões sistemáticas em pesquisas em saúde: Ferramentas avançadas e desafios. **Revisões sistemáticas**, v.13, n.269, 2024.

RODRIGUES, O. S.; RODRIGUES, K. S. A inteligência artificial na educação: Os desafios do *ChatGPT*. **Texto livre- linguagem e tecnologia**, Belo Horizonte, v.16, p. e45997, 2023.

